

LLETRA NOVA
CONSOLATORIA, EXORTATORIA,
Y LAUDATORIA DELS SEÑORS ESTUDIANTS,
composta per un de ells, tres dias antes de
ferse Frare.

DEls Señors Estudiants
vull cantar las alabansas
aprenents de Capellans
tingáu bonas esperansas
si sou grans Estudiants
ab lo estudi tot se alcansa
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Grans surras heu' de sufrír
per saber llegir y escriurer
moltas més per lo llatí
que no son cosas de riurer

si sou grans Estudiants
despues ja tindreu que viurer
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Jous' tinch gran compassió
perque passí per tals penas
per no saber la llissó
men cascaban á dotsenas
si sou grans Estudiants
lo Mestre mereix estrenas
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Gra-

Gracias á Deu que acabau
la gramatica algun dia
molt alegres comensau
á cursar filosofia
si sou grans Estudiants
veu' será aquell que estudia
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Los Pobres que anau tunant
vivint de anar á la sopa
despues tots vos servirán
hi veureu ab sota copa
si sou grans Estudiants
navagareu vent en popa
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Ara aus' aborreixen tots
com si foseu bordegassos
despues tindreu mes nebots
que un pobre no te pedassos
si sou grans Estudiants
si sou Estudiantassos
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Tots vos han de venerar
besant vostres mans y capas
perque podeu arribar
ha ser Cardenals ó Papas
si sou grans Estudiants
portareu sotanas guapas
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Ardiacas podeu ser
Dagans y també Pabordres
Abats y Bisbes també
que als altres podeu dar ordes

si sou grans Estudiants
no anireu ja may per portas
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Los que poden arribá
á ser Rectors ó Vicaris
ja sempre los sobre al pa
y sels' floreix pels' armaris
si sou grans Estudiants
cantareu Aniversaris
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Si aneu per Opositors
ne vindreu á ser Canonges
si sou Frares ó Priors
ó be Confessors de monjas
si sou grans Estudiants
vos tractarán ab lisonja
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Alguns fan lo que he fet jo
que asentan plasa de Frare
posats en la Religió
ques' tan piadosa Mare
si sou grans Estudiants
tot hom' los diu Nostre Pare
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Alguns de vostres Companys
se posan á medicina
y al cap de quatre ó cinch anys
ja saben receptor quina
si sou grans Estudiants
fora fam Estudiantina
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Altres se fan Potecaris
y viuen del mal dels altres
y estos ab sos receptoris
van tras las herbas y matas
si sou grans Estudiants
fareu anar las donas guapas
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Altres paren á Barbers
hi viuen de fer rasuras
no abundan molt de diners
pero si de criaturas
si sou grans Estudiants
no fareu ja tals locuras
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Altres de lleys y decretis
estudian en Valencia
saben ordenar los plets
ab estudi y diligencia
si sou grans Estudiants
sereu Jutjes de la Audiencia
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Notaris tambe hi haurá
que treballarán los actes
y la paga sels dará
segons se ajen fets los tractes
si sou grans Estudiants
be sen recordan las ancas
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Altres de Procuradors
exercexen son Ofici
que á Pobres y Señors
serveixen de benefici

si sou grans Estudiants
podreu viurer sens defici
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Sabaters poch ne veureu
ques' ofici de gent llega
y tambe perque als sap greu
lo haber de tractar ab pega
si sou grans Estudiants
ningu dells Cuiro rosega
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

De Sastres ni haurá algun
de curs de Filosofia
de Gramatica algun punt
ne aurá sabut algun dia
si sou grans Estudiants
ningu dells la agulla enfla
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Mes los que se fan Soldats
son mol valents en campanya
perque sempre son estats
lo credit de nostre España
si sou grans Estudiants
ab vostre valor y manya
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Persó fugiu á Sagrát
deixauvos de altres oficis
que si habeu estudiát
y nous heu' donát á vicis
si sou grans Estudiants
nous' faltarán Beneficis
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Mes

Mes si la Iglesia nous' vol
no se quin consell donarvos
solament per vostre mal
ne se un y es Casarvos
si sou grans Estudiants
de mi no podreu queixarvos
si sou grans Estudiants
despues tindreu lo descans.

Lo queus dic per vostre bé
nous ha de costar quimera
per despido sols diré
que quant torneu de Cervera
si sou grans Estudiants
ja tothom vos ne venera

si sou grans Estudiants
tòts vos besarán las mans.

Gracias á la Trinitát
que en Vich ja no feu tabola
tenint un tan gran Prelát
dich vostre Veyan y Mola
si sou grans Estudiants
sereu credit de sa escolá,
si sou grans Estudiants
ell vos donará al descans.

Gracias á Deu que ab tal
mola tota la Estudiantina
en Vich fa bona farina.

FI.

Barcelona: En la Estampa dels Hereus de Joan Jolis,
al carrer dels Cotoners.